

Антонюк Святослав Аркадійович
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури,
ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”
<http://orcid.org/0000-0002-8275-6439>

ПРАВОВИЙ СТАТУС АДВОКАТА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

JEL Classification: K49

SECTION “LAW”: Право, адвокатура та адвокатська діяльність

Анотація. У статті досліджено особливості правового статусу адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві в Україні.

З’ясовано, що в системі забезпечення прав і свобод людини та громадянина право на судовий захист має особливе значення. Будучи вищим засобом захисту порушених прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, передбачених законодавством України, судовий захист здійснюється в особливій процесуальній формі, пред’являючи ряд вимог до дій осіб, що звертаються до суду. У цивільному процесі дотримання пропонованих законом вимог стає завданням самого заявника. Сприяти вирішенню цих завдань покликаний інститут судового представництва, що виконує в цивільному процесі важливу правозахисну функцію. Дана проблематика нерозривно пов’язана з правовими підставами статусу та діяльності представника взагалі, і адвоката як процесуального представника, зокрема. Права, обов’язки, гарантії прав і належне виконання обов’язків адвоката (як процесуального представника у цивільному судочинстві) є складовими структури правового статусу названого суб’єкта цивільного процесу. Нормативне закріплення теоретичної моделі даного правового інституту має деякі недоліки, що викликають на практиці ряд труднощів у здійсненні процесуальним представником (адвокатом у цивільному судочинстві) правозахисних функцій. Обґрунтовується необхідність в ході проведеної судової реформи закріплення в тексті Цивільного процесуального кодексу України мети процесуального представництва, яка буде визначати призначення та природу названого процесуального інституту. Місія цивільно-процесуального представництва у суді повинна не тільки відповідати інтересам довірителя, а й переслідувати публічні функції щодо зміцнення законності та правопорядку, попередження правопорушень, формування поважного ставлення до закону та суду. Досліджуються окремі аспекти правового статусу адвоката як процесуального представника у суді, особливості оформлення та реалізації повноважень. Представлено пропозиції, спрямовані на забезпечення реалізації конституційних положень про право на кваліфіковану правничу (правову) допомогу, визначено основні напрями розвитку правозахисної

функції представництва адвоката в цивільному судочинстві України.

Ключові слова: адвокат; адвокатура; адвокатська діяльність; процесуальне представництво в цивільному судочинстві; правничка (правова) допомога.

Annotation. The article investigated the legal status of a lawyer as a procedural representative in civil legal proceedings in Ukraine. It was clarified that in the system of ensuring rights and freedoms of man and citizen, the right to judicial protection is of particular importance. Being the ultimate means of protecting the violated rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities envisaged by Ukrainian legislation, judicial protection is carried out in a special procedural form, imposing a number of demands on the actions of persons who appeal to the court. In the civil process, the requirements of the law proposed by the applicant become the task of the applicant himself. An institution of judicial representation, which performs an important human rights function in the civil process, is called to assist in solving these tasks. This problem is inextricably linked with the legal basis of the status and activities of the representative in general, and the lawyer as a procedural representative, in particular. Rights, duties, guarantees of rights and the proper performance of the duties of a lawyer (as a procedural representative in civil proceedings) are components of the legal status of the named entity of the civil process. Regulatory fixing of the theoretical model of this legal institution has some disadvantages, causing in practice a number of difficulties in the implementation out by procedural representative (lawyer in civil legal proceedings) of protection human rights functions. The necessity to fixing the purpose of procedural representation in the text of the Civil Procedural Code of Ukraine during the judicial reform is substantiated, which will determine the purpose and nature of the named procedural institute. The mission of the civil-procedural representation in the court should not only be in line with the interests of the trustee, but also pursue public functions in order to strengthen the rule of law and law and order, prevent crime, and create a responsible attitude to the law and the court. Some aspects of the legal status of a lawyer as a procedural representative in court, peculiarities of design and implementation of powers are studied. The proposals aimed at ensuring the implementation of the constitutional provisions on the right to qualified legal assistance are presented, the main directions of development of the human rights advocacy function in the civil legal proceedings of Ukraine are defined.

Key words: lawyer; advocacy; advocacy activity; procedural representation in civil legal proceedings; legal assistance.

Вступ

В умовах реформування, модернізації та розвитку України, зокрема у сфері судового захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, особливого значення набуває представництво у судах (як виду правничої (правової) допомоги) в механізмі захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій [1]. Тут доцільно також відмітити, що з метою нормативного врегулювання певних (конкретних) процесуальних механізмів,

які мають забезпечити справедливий, ефективний, неупереджений та своєчасний захист прав і свобод особи в суді 03.10.2017 р. Верховною радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів” [2], згідно з яким були внесені зміни до Цивільного процесуального кодексу України [3]. В контексті цього варто наголосити, що в ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України [3] йдеться про те, що представництво у суді (як вид професійної правничої (правової) допомоги) здійснюється виключно адвокатами. З огляду на активні законодавчі ініціативи (щодо реформування надання правничої (правової) допомоги) актуальним є дослідження особливостей процесуального становища як представника в цивільному судочинстві України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що питання (окремі аспекти) участі адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві розглядалися в працях Т. Вільчик, О. Гетманцева, Н. Голубевої, В. Гончаренка, М. Жушмана, О. Захарової, С. Короєда, В. Комарова, В. Кройтора, Д. Луспеника, В. Масюка, Ю. Притики, П. Рабіновича, В. Святоцької, Г. Світличної, І. Удальцової, С. Фурси, Т. Цувіної, А. Чурпіти, О. Шутенко, М. Штефана та інших. Водночас слід зазначити, що об’єктом дискусій залишається таке важливе і актуальне питання, як особливості правового статусу адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві.

Метою статті є виявлення особливостей правового статусу адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві в Україні.

Результати дослідження

Захист прав і свобод людини та громадянина є важливим конституційним обов’язком держави. Конституційні положення про право приватної власності, свободу підприємницької та іншої економічної діяльності, про право створення організацій для здійснення даної діяльності розширюють суб’єктний склад осіб, що мають державний захист, включаючи всіх учасників цивільних, трудових та інших правовідносин [1].

В контексті цього з’ясовано, що законодавством України визначено і передбачено різноманітні способи захисту порушених прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, прав та інтересів держави, адміністративно-територіальних утворень, осіб, які є суб’єктами цивільних, трудових або інших правовідносин. Поряд з тим встановлено, що одним із головних (основних) механізмів захисту порушених прав або прав, що оспорують, свобод та законних інтересів осіб є судовий захист.

Водночас доцільно зазначити, що виступаючи гарантією дотримання інтересів усіх учасників судочинства, даний вид правозахисної діяльності держави наділений особливою процесуальною формою, пред’являє ряд вимог до дій осіб, що звертаються до суду. Так, якщо в публічному процесі вирішення цього завдання покладається на уповноважені державні органи, то в диспозитивному цивільному процесі (судочинстві) дотримання вимог закону

стає завданням заявника (як учасника справи). Сприяти вирішенню цих завдань покликаний інститут представництва у суді, що виконує в цивільному процесі важливу правозахисну функцію і стосується, зокрема, правничої (правової) допомоги, яка надається адвокатами. Разом з тим виявлено, що нормативне закріплення правової моделі даного інституту не у повній мірі відповідає соціально-економічним умовам сьогодення. Це, своєю чергою, викликає на практиці ряд певних (конкретних) труднощів, зокрема в реалізації процесуальним представником (або адвокатом) своїх правозахисних функцій у цивільному судочинстві України.

Закріплене у ст. 58 Цивільного процесуального кодексу України (надалі – ЦПК України) право ведення цивільних справ у суді через представників є важливою гарантією забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб [3]. Поряд з правозахисною функцією участь у справі представника сприяє правильному і своєчасному розгляду та вирішенню цивільних справ, що обумовлено переважно професійним характером даної діяльності та передбачає знання представником норм матеріального та процесуального права, наявність досвіду ведення справ в судах, володіння навичками збору та подання доказів, якісної підготовки процесуальних документів тощо. В контексті цього, М. Шпак (у дисертаційній роботі “Професійне представництво адвоката у цивільному процесі”) [5] зазначає, що професійне представництво адвоката у цивільному процесі (судочинстві) є унікальним (особливим) видом цивільного процесуального представництва, який має певні (конкретні) власні характерні особливості та відображає гарантоване Конституцією України [4] право на професійну правничу (правову) допомогу [5, с. 190]. Це обумовлено тим, що адвокат, крім прав і обов’язків, які визначено і надано законодавством України, володіє також комплексом професійних прав, обов’язків і гарантій, які передбаченні і закріплені у Законі України від 05.07.2012 р. № 5076-VI “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” [6, с. 383].

Встановлено, що представництво в цивільному судочинстві України (у судах першої інстанції) виключно адвокатами здійснюється з 01 січня 2019 р. [1].

Незважаючи на багатовікову історію існування інституту представництва у цивільному процесуальному праві, відносини представництва в цивільному судочинстві, правовий статус представника, нормативне регулювання відносин процесуального представництва залишаються предметом гострих дискусій у професійному середовищі.

Зокрема, не вироблена єдина позиція з питання про місце представника серед учасників цивільного процесу (судочинства), виникають суперечки про можливість участі юридичної особи в якості представника, не вирішено питання про юридичне значення пояснень представника, немає єдиної думки з питання про обсяг процесуальних повноважень тощо [7, с. 50–51]. Не отримало рішення ряд інших важливих для правозастосовчої діяльності питань щодо участі представника в цивільному судочинстві України.

Вивчення наукових праць, аналіз юридичної (судової) практики

дозволяють стверджувати, що окремі положення Цивільного процесуального кодексу України [3], що регулюють відносини, пов'язані з участю представника в цивільному процесі, потребують певного вдосконалення, а деякі окремі питання процесуального представництва вимагають конкретних (ефективних) концептуальних підходів до вирішення, внесення відповідних змін до законодавства України. Тут одним із важливих питань (аспектів) є питання про мету та завдання участі адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві.

Розкриваючи питання про конституційні основи представництва, доцільно звернутися до Конституції України [4], яка закріпила право людей і громадян на отримання кваліфікованої юридичної (правничої, правової) допомоги. Закріплена в конституційній нормі формула про саме кваліфікований характер надання даної (правової) допомоги не викликає сумнівів і суперечок щодо правового статусу адвоката як процесуального представника і його ролі в цивільному судочинстві України.

В цьому контексті варто зазначити, що Конституційний Суд України звернув увагу на необхідність дотримання єдиних для всіх судів конституційних принципів судочинства, включаючи право на судовий захист і рівноправність сторін з дотриманням принципу правової визначеності [8].

Аналіз положень параграфу 2 гл. 4 ЦПК України [3] вказує на те, що при розробці статей законодавець вжив всіх заходів для дотримання конституційних і галузевих принципів судочинства, однак деякі питання при уважному читанні окремих норм, потребують додаткового обговорення, при необхідності – коригування (уточнення).

Так, роздуми про право на кваліфіковану юридичну (правничу, правову) допомогу нерозривно пов'язані з вивченням мети та завдань представника в цивільному процесі, про які, як зауважують А. Коваленко та О. Круглова, закон, вводячи інститут представництва в цивільному судочинстві, нічого не говорить [9, с. 24].

Нормативне визначення мети дозволило б більш правильно встановити місце та роль адвоката як представника серед суб'єктів цивільного судочинства, а також визначити його участь у вирішенні завдань цивільного судочинства України.

Якщо розглядати наданий Р. Ханік-Посполітак (у статті “Представництво в цивільному процесі за новим цивільним процесуальним кодексом України”) [10] перелік існуючих досліджень із зазначеного питання, то тут можна зробити узагальнений висновок, що метою представництва є тільки надання кваліфікованої юридичної (правничої, правової) допомоги особам, які беруть участь у справі, в здійсненні їх процесуальних прав і обов'язків у межах повноважень, оформлених належним чином, або ще й надання допомоги суду у здійсненні правосуддя у цивільних справах [10, с. 50]. Дослідники наводять досить вагомі аргументи, але певного (конкретного) рішення за проблемою не знайдено, відповідна норма не прийнята.

У результаті на практиці можна зустріти випадки зловживання правом з боку процесуальних представників, виникають ситуації, коли вони прямо діють

на шкоду особі, інтереси якої представляють.

Внесення в текст ЦПК України [3] положень про мету представництва дозволило б упорядкувати діяльність представників і усунути існуючі прогалини в цивільному процесуальному праві.

Наприклад, згідно зі ст. 45 Кримінального процесуального кодексу України захисником є адвокат – особа, яка здійснює в установленому порядку захист прав та інтересів підозрюваних і обвинувачуваних, надає їм юридичну (правничу, правову) допомогу при провадженні у кримінальній справі. Поряд з тим, у ст. 63 Кримінального процесуального кодексу України йдеться про те, що представниками цивільного відповідача можуть бути адвокати, а представниками цивільного відповідача, який є юридичною особою, також інші особи, правомочні відповідно до Цивільного кодексу України представляти його інтереси.

У першому та в другому наведених прикладах мета представництва визначена. Цивільний процесуальний кодекс України (ст. 15) [3] передбачає, що люди і громадяни мають право вести справи в суді виключно через представників (адвокатів). Але як вести ці справи залишається питанням персональної відповідальності самого представника (адвоката), оскільки випадки притягнення процесуальних представників до цивільно-правової відповідальності за неякісне ведення справ практично унікальні (особливі). Це, на нашу думку, досить важливий аспект у цивільному судочинстві України, який потребує додаткового вивчення та дослідження.

На думку У. Бек і З. Добош [11], порівняно з іншими учасниками цивільного процесу адвокат має більше гарантованих законодавством можливостей щодо збирання доказів шляхом направлення адвокатського запиту та їх подання через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему [11, с. 7].

В контексті цього слід зазначити, що стосовно законних представників ЦПК України [3] все-таки визначає таке завдання, як захист у суді прав, свобод і законних інтересів недієдатних або громадян, що не володіють повною (достатньою) дієдатністю. Водночас тут, як свідчить юридична практика за проблемою, можливі і суттєві зловживання з боку піклувальників та адвокатів з корисливих мотивів. Аналогічні сумніви можна висловити щодо адвоката, призначеного судом в якості представника особи, визнаної в установленому порядку безвісно відсутньою, а замість безвісно відсутньої особи у суді виступає інша особа, якій передано в довірче управління майно. Крім цього, сьогодні відомі можливі випадки, що надана правнича (правова) допомога адвокатами може бути неякісною, і від некваліфікованих дій яких (адвокатів) можуть наступити несприятливі для особи, яка бере участь у справі, наслідки, що виявилися в неможливості захисту порушених прав або прав, що оспоруються, свобод і законних інтересів. В цьому аспекті також є питання про визначення поняття і зміст малозначного спору.

Поряд з тим, на практиці зустрічаються приклади визначення обов'язків і відповідальності адвоката як представника у відповідному цивільно-правовому договорі, що укладається між ним і особою, чий інтереси представляє. Але, по-

перше, подібне рішення об'єктивно не підходить до випадків, передбачених ст.ст. 60, 62 ЦПК України [3], по-друге, проект договору, як правило, складається самим представником (адвокатом), часто не містить потенційних санкцій, по-третє, у багатьох випадках представництва в цивільному судочинстві подібні договори зовсім не укладаються.

У виконанні завдання забезпечення права на кваліфіковану юридичну (правову, правничу) допомогу важливо не перестаратися, не ввести безліч адміністративних бар'єрів, що межують з неможливістю реалізації права на судовий захист.

До введення в дію нової редакції Цивільного процесуального кодексу України (2017 рік) у наукових колах обговорювалась концепція професійного процесуального представництва, заснованої на принципі професійності послуг, що надаються, яка передбачала введення для потенційних представників освітнього цензу, здачу кваліфікаційних іспитів, подальшу реєстрацію осіб, які успішно їх здали, та мають право здійснювати процесуально-представницьку діяльність на професійній основі з видачею відповідного свідоцтва, а також створення кодексу професійної етики [12].

На нашу думку, подібні пропозиції в повній мірі узгоджуються з ідеями та принципами цивільного процесу, відповідають вимогам Закону України від 05.07.2012 р. № 5076-VI "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Об'єктивно існує необхідність вдосконалення положень про оформлення повноважень адвоката як процесуального представника у цивільному судочинстві України. Зокрема, в останні роки в зв'язку з розвитком технологій якість документів, переданих за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж, на перший погляд, не дозволяє відрізнити виготовлену за допомогою засобів кольорового друку копію довіреності від оригіналу. Подібні випадки в ході розгляду справ все частіше стають предметом окремого вивчення, дані процедурні нюанси можуть збільшувати терміни розгляду цивільних справ, а при виявленні процесуальних порушень ставати підставою для скасування судових постанов.

Доцільно зауважити, що Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи справу щодо застосування норм процесуального права, під час вирішення питання про наявність у представників юридичних осіб публічного і приватного права на представництво їхніх інтересів у суді, а саме про порядок засвідчення копій документів, якими підтверджується таке право, вказав, що існує різна судова практика [13]. Водночас Верховний Суд зазначив, що копія довіреності є належним документом, що підтверджує повноваження представника органу виконавчої влади на подачу апеляційної, касаційної чи наглядової скарги, тільки в тому випадку, якщо вона завірена згідно з чинним законодавством (ДСТУ 2732:2017 "Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення понять") [14].

Характер даного роз'яснення Верховного Суду не пропонує відповідь на поставлене запитання, навіть навпаки, дозволяє засумніватися в дотриманні рівноправності сторін, оскільки можливість надання копії довіреності підтверджується тільки щодо представників органів виконавчої влади, а

можливість поширення зазначеного порядку на інших суб'єктів цивільного процесу залишається під обґрунтованим сумнівом.

В умовах розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, коли використовуються електронні засоби ідентифікації, люди і громадяни мають можливість здійснювати юридично значимі дії дистанційно, за допомогою використання сервісів порталу адміністративних послуг, а також законодавчо визначений статус електронного підпису тощо. В контексті цього слід удосконалювати способи оформлення повноважень адвоката як процесуального представника в цивільному судочинстві України, забезпечуючи доступність судового захисту прав, свобод і законних інтересів.

Очевидним є і той факт, що в судах повинна бути створена можливість перевірки автентичності волевиявлення особи на участь у справі його представника. Даний напрям доцільно розглядати як частину концепції розвитку механізмів надання державних і адміністративних послуг в електронному вигляді, або у контексті розвитку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи [15].

Незавершеність концепції правового регулювання адвоката як представництва в цивільному процесі в контексті реформи цивільного та процесуального законодавства спричинила повторення в Цивільному процесуальному кодексі України раніше існуючих помилок: протиріч, прогалин, колізій, що викликають обґрунтовану критику фахівців.

Не знайшли відображення в нормах про представництво соціально-економічні зміни, що відбулися в країні. Зокрема, справедливість сум, які присуджуються судами на оплату послуг представника, викликає у практикуючих юристів обґрунтовані сумніви, а аналіз використовуваних судами категорій “розумність”, “надмірність” породжує обґрунтовані наукові суперечки.

Вдосконалення інституту представництва адвоката в цивільному судочинстві України неможливо без перегляду окремих положень параграфу 2 гл. 4 Цивільного процесуального кодексу України [3]. На нашу думку, в першу чергу необхідний чіткий поділ процесуального представництва на види, закріплення відповідної мети, завдань, приведення положень про оформлення повноважень адвоката як представника у відповідність з концепцією “електронного урядування”, встановлення процесуальних гарантій реалізації положень Конституції України про право на кваліфіковану юридичну (правничу, правову) допомогу.

Дані зміни, відповідні концепції проведення в країні судової реформи, дозволять забезпечити вдосконалення реалізації правозахисної функції представництва в цивільному судочинстві України, вирішення важливих завдань зміцнення законності та правопорядку, попередження правопорушень, формування шанобливого ставлення до закону та суду.

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що представництво в цивільному судочинстві України є міжгалузевий цивілістичний інститут і

самостійний, визначений законом вид процесуально-правової діяльності, спрямованої на захист життєвих прав та інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом надання кваліфікованої правничої (правової) допомоги, що має публічне значення. Важливою підставою представництва в цивільному судочинстві України доцільно визнати волевиявлення сторони, третьої особи, що бажають реалізувати суб'єктивні процесуальні права за допомогою представника.

Адвокат як представник – суб'єкт цивільного судочинства, який здійснює конституційне право особи на судовий захист і кваліфіковану правничу (правову) допомогу як професійний юрист, який володіє достатніми знаннями та досвідом, несе відповідальність за якість, своєчасність і ефективність процесуальної діяльності. Доцільно доповнити пункт 1 ст. 60 ЦПК України [3] “Адвокат як представник є основним суб'єктом судочинства, що здійснює кваліфіковану правничу (правову) допомогу та захист прав і законних інтересів сторін і третіх осіб в цивільному судочинстві”. Здійснюючи професійне представництво у суді, адвокат реалізує публічно-правовий вид діяльності, структуру якої складають різні за значимістю та змістом напрями діяльності, іменовані в науці цивільного процесу процесуальними функціями.

Список використаних джерел:

1. Antoniuk S. *Lawyer as a Subject of Providing Legal Assistance to a Client on a Professional, Independent basis* // *Path of Science*. 2019. Vol 5, No 5. P. 4001–4016. doi: <http://dx.doi.org/10.22178/pos.46-6>.

2. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19>.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

4. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

5. Шпак М. В. *Професійне представництво адвоката у цивільному процесі: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право*. Харків, 2019. 249 с. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Shpak/d_Shpak.pdf.

6. Заборовський В. В. *Правовий статус адвоката у цивільному судочинстві в контексті змін до процесуальних кодексів* // *Порівняльно-аналітичне право*. 2017. № 6. С. 383–386. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20343>.

7. Полуніна О. О. *Правнича допомога та представництво в суді виключно адвокатом як новація цивільного процесу* // *Новели цивільного процесуального кодексу України [електронне видання]: Матеріали круглого столу (м. Одеса, 26 березня 2018 р.)*. Одеса: Фенікс, 2018. С. 50–51. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9460/Novelu%20Tsivilnogo%20p>

[rotsesualnogo%20kodeksu%20Ykr%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-18).

8. Рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2018 року № 1-р/2018 у справі № 1-6/2018 за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України положення абзацу першого підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (справа про оподаткування пенсій і щомісячного довічного грошового утримання). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-18>.

9. Цивільне право та процес (2 частина): навчальний посібник / Коваленко А. В. (кер.), Круглова О. О. та ін. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2018. 128 с.

10. Ханік-Посполітак Р. Ю. Представництво в цивільному процесі за новим цивільним процесуальним кодексом України // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2018. Т. 1. С. 50–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2018_1_11.

11. Бек У., Добош З. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 4–7. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/1/2.pdf>.

12. Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2012. № 90. С. 45–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_90_16.

13. Справу щодо процесуальних прав на представництво в суді інтересів юридичних осіб передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду. Матеріали з офіційного веб-сайту Верховного Суду. 07.03.2019 р. URL: <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/662383/> (дата звернення: 01.04.2019 р.).

14. Національний стандарт. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. Видання офіційне. Київ: ДП “УкрНДНЦ”, 2017. 53 с. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/proekt_dstu_2732.pdf.

15. У Вищій раді правосуддя обговорили проект Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему // Матеріали з офіційного веб-сайту Вищої ради правосуддя. 13.02.2019 р. URL: <http://www.vru.gov.ua/news/4661> (дата звернення: 01.04.2019 р.).